

ARALASH TA'LIM MODEL VA UNING UMUMIY O'RTA TA'LIM TIZIMINI RIVOJLANTIRISHDAGI RO'LI

Azerbaeva Elmira Muratbaevna

Nukus davlat pedagogika instituti, tayanch doktorant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19181782>

Annotatsiya: Ushbu maqolada umumiy o'rta ta'lim tizimida aralash ta'lim (blended learning) modelidan foydalanish, raqamli transformatsiya jarayonida ta'lim jarayonini modernizatsiya qilish orqali ta'lim sifatini rivojlantirish, hamda pedagoglarning ushbu jarayonni zamonaviy usullarda tashkil etishini qo'llab quvvatlash kabi masalalar tahlil etiladi. Aralash ta'limning ahamiyati va o'quvchilarning mustaqil va tanqidiy fikrlash kompetensiyalarini rivojlantirishdagi ro'li va ahamiyati haqida bayon etiladi.

Kalit so'zlar: aralash ta'lim, raqamli pedagogika, innovatsion texnologiyalar, kompetensiyaviy yondashuv, individual ta'lim trayektoriyasi, umumiy o'rta ta'lim.

Kirish

Hozirgi globallashtirish davrida raqamlashtirish jarayonlarining ta'lim tizimidagi ro'li, ushbu tizimda tub o'zgarishlarni tashkil etmoqda. Zamonaviy o'quvchilarning ta'limdagi ehtiyojlarini bugungi kunda an'anaviy o'qitish shakllari qondira olmaydi, shu sababdan ushbu jarayonni o'quvchilarning ehtiyojlariga mos ravishda tashkil etishda aralash ta'lim modeli samarali pedagogik yechim bo'la oladi. Ushbu model an'anaviy ta'lim mashg'ulotlarini raqamli ta'lim resurslari bilan uyg'unlashtiradi hamda o'quvchilarning bilish foaliyatining foallashishiga yordam beradi. Aralash ta'lim modelining eng yaxshi xususiyati bu individuallashtirish ta'lim olish jarayonini qo'llab-quvvatlashi bo'lib hisoblanadi. O'quv muhitining moslashuvchan tarzda tashkil etilishiga ko'mak beradi. Shuning uchun ham ushbu mexanizmi umumiy o'rta ta'lim tizimida joriy etish va keng qo'llash juda muhim hisoblanadi.

Asosiy qism

Aralash ta'lim an'anaviy o'qitish hamda onlayn ta'lim elementlaridan tashkil topgan model bo'lib, ushbu model orqali asosan o'quvchilarning mustaqil o'z ustida ishlash ko'nikmalarining rivojlanishi orqali o'quv jarayonining samaradorligini oshirish ko'zda tutiladi. Aralash ta'lim tushunchasiga bir qator tariflar mavjud bo'lib, ulardan L.G. Babakhodjayevaning tarifi quydagicha; Aralash ta'lim o'quv jarayoniga tegishli bo'lgan jarayonlarning barchasini o'z ichiga qamraydi, unda o'quv jarayonining mazmun, metodlari, maqsadi va barcha tashkiliy jihatlarini birlashtiradi. Aralash ta'lim o'z nomiga hos ravishda an'anaviy, mustaqil ta'lim va masofaviy ta'limning jamlanmasidan tashkil topadi [2]. Pedagogik jihatdan olib qaralganda aralash ta'limda o'quvchi foal subyekt sifatida namoyon bo'ladi. Aralash ta'limning bir qator afzalliklari mavjud bo'lib, ulardan oquv materiallarini individuallashtirish orqali jarayonning samaradorligini oshirish, moslashuvchang o'quv muhitini yaratish, vaqt va mavjud resurslardan samarali foydalanish, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish. Zamonaviy dunyoda ta'lim tizimida texnologiyalarga asoslangan ta'lim tizimlari "blended learning" yoki "flipped classroom" kabi tizimlardan foydalanish hamda masofaviy hamda mustaqil koproq ishlash imkoniyatlarini yaratish juda muhim hisoblanadi [1].

Aralash ta'lim tizimini umumiy o'rta ta'lim tizimida samarali foydalanish uchun birqator mexanizmlarni inobatga olish juda muhim hisoblanadi:

- Tashkiliy pedagogik mexanizm; O'quv jarayonida oflayn va onlayn mashg'ulotlarning yuklamasini maqbullashtirish hamda qo'llab-quvvatlash, o'quvchilarning mustaqil faoliyatini qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi.
- Metodik mexanizm; O'quv jarayonida o'quvchilarning bilish jarayonini foallashtirishga xizmat qiluvchi interfoal hamda loyihaviy o'qitish metodlaridan foydalanish orqali o'quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantiradi.
- Raqamli-texnologik mexanizm; O'quv jarayonini qo'llab-quvvatlash uchun multimedia vositalaridan, electron platformalar hamda su'niy intellekt elementlaridan foydalanishni o'z ichiga oladi. Ushbu jarayonda talimning sifati hamda interaktivligi oshadi.

Amaliy tatbiq etish yo'nalishlari

Aralash ta'lim modelini muntazam ta'lim tizimida qo'llashda pedagoglarning raqamli ta'lim kompetensiyalarini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi, o'qituvchilarning raqamli ta'lim texnologiyalari bilan ishlash borasida malakasini oshirish, zarur bolsa kurslarni tashkil etish juda muhim ahamiyatga ega. Aralash ta'lim jarayoni virtual muhitni o'z ichiga olishi juda muhim, sababi jismoniy muhitning, virtual muhit bilan kombinatsiyasi ta'sirida ta'limni rejalashtirish muhim jihatlardan sanaladi [3]. Shuning bilan birga, o'quvchilarning mustaqil tarzda ta'lim faoliyatini tashkil etishda ularning oquv faoliyatini tashkil etish hamda raqamli baholashni yo'lga qoyish, o'quvchilarning ota-onalari bilan muntazam hamkorlikni yo'lga qo'yish juda muhim hisoblanadi. Ushbu amaliyotlarni amalga oshirish orqali aralash ta'lim jarayoni qo'llab-quvvatlanadi hamda samaradorligi oshadi.

Xulosa

Xulosa qiladigan bo'lsak, aralash ta'lim modelidan umumiy o'rta ta'lim tizimini modernizatsiya qilishda juda ahamiyatli bo'lib hisoblanadi. Ushbu ta'lim modelini keng foydalanish o'quvchilarning tanqidiy va mustaqil fikrlash kabi bir qator kompetensiyalari rivojlantiradi hamda innovatsion ta'lim muhitini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Allamova Sh.Sh; Oliy ta'lim tizimida aralash ta'lim texnologiyalari tahlili. Замонавий таълим/Современное образование, 2022, 11(120).
2. Babaxodjaeva L.G. Talabalarning pedagogic kompetentligini rivojlantirish jarayonida aralash ta'lim modelini joriy etishning nazariy va amaliy asoslari, avtoreferat. – T.; CHDPU, 2021. – 16b.
3. Stacey. E., Gerbic P, Success Factors for Blended Learning available at: <https://www.ascillite.org/conferences/melbourne08/procs/stacey.pdf> (request date: 5.06.2020)